

“OB-HAVO” LINGVOKULTUREMASINING INGLIZ VA O‘ZBEK MADANIYATIDAGI SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Xasanova Sohibjamol Soatmurod qizi¹, A.E. Mamatov²

¹Toshkent davlat transport universiteti, 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma
tilshunoslik va tarjimashunoslik ixtisosligi bo‘yicha 2-kurs tayanch doktoranti

²Ilmiy rahbar: prof., f.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20363338>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tillarida “ob-havo” lingvokulturemasining semantik xususiyatlari lingvokulturologik yondashuv asosida tahlil qilinadi. Ob-havo bilan bog‘liq leksik va frazeologik birliklarning madaniy-konnotativ ma‘nolari, ularning insonning ruhiy holati va ijtimoiy munosabatlarini ifodalashdagi o‘rni yoritiladi. Tadqiqot til va madaniyat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ochib berishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: lingvokulturema, ob-havo, semantika, frazeologizmlar, madaniyat, ingliz tili, o‘zbek tili, konsept, metafora.

Аннотация. В данной статье анализируются семантические особенности лингвокультурема «погода» в английском и узбекском языках на основе лингвокультурологического подхода. Освещаются культурно-коннотативные значения лексических и фразеологических единиц, связанных с погодой, а также их роль в выражении эмоционального состояния человека и социальных отношений. Исследование направлено на раскрытие взаимосвязи языка и культуры.

Ключевые слова: лингвокультурема, погода, семантика, фразеологизмы, культура, английский язык, узбекский язык, концепт, метафора.

Abstract. This article analyzes the semantic features of the linguocultureme “weather” in English and Uzbek languages based on a linguocultural approach. It highlights the cultural and connotative meanings of lexical and phraseological units related to weather, as well as their role in expressing human emotional states and social relations. The study aims to reveal the interconnection between language and culture.

Key words: linguocultureme, weather, semantics, phraseology, culture, English language, Uzbek language, concept, metaphor.

Zamonaviy tilshunoslikda til va madaniyat o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rganish muhim ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, lingvokulturologiya doirasida milliy tafakkur, madaniy qadriyatlar va xalq dunyoqarashining til birliklari orqali ifodalanishini tadqiq etishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Til nafaqat kommunikativ vosita, balki xalqning tarixiy tajribasi, ruhiyati va madaniy xotirasini saqlovchi tizim sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolada “ob-havo” lingvokulturemasining ingliz va o‘zbek tillaridagi semantik xususiyatlari lingvokulturologik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida ob-havo bilan bog‘liq leksik va frazeologik birliklarning lug‘aviy ma‘nolari, konnotativ xususiyatlari hamda milliy-madaniy semantikasi qiyosiy jihatdan o‘rganiladi. Maqolaning dastlabki qismida lingvokulturologiya va lingvokulturema tushunchalarining nazariy asoslari yoritiladi. Keyingi qismida tadqiqotning metodologik asoslari hamda leksikografik manbalarning ahamiyati ko‘rib chiqiladi. Asosiy tahlil qismida esa ob-havo bilan bog‘liq birliklarning semantik va madaniy xususiyatlari ingliz va o‘zbek tillari materiallari asosida tahlil qilinadi.

Tadqiqotning dolzarbligi ob-havo lingvokulturemasining ingliz va o'zbek tillari doirasida qiyosiy aspektda yetarli darajada o'rganilmaganligi bilan belgilanadi. Ushbu tadqiqot til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlikni yoritish, shuningdek, lingvokulturologik birliklarning milliy tafakkurdagi o'rnini aniqlashda muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Lingvokulturema — bu til va madaniyat kesishgan nuqtada shakllanadigan, milliy tafakkur va madaniy tajribani o'zida aks ettiruvchi lingvistik birlik hisoblanadi. U oddiy so'z yoki ibora emas, balki xalqning dunyoni qanday idrok etishini, uning hayot tarzi, qadriyatlar va mentalitetini ifodalovchi madaniy yukga ega birlikdir. Shu jihatdan lingvokulturema tilning eng chuqur semantik qatlamlaridan biri sifatida qaraladi va u orqali milliy madaniyatning yashirin kodlari ochib beriladi. Bundan kelib chiqib aytish mumkinki, lingvokulturemalar til tizimida nafaqat nominativ vazifani bajaradi, balki ular orqali madaniy tajriba, tarixiy xotira va ijtimoiy ong ham ifodalanadi. Shuning uchun ham lingvokulturemalar tilshunoslikda alohida ilmiy obyekt sifatida o'rganiladi.

Lingvokulturologiya esa aynan shu lingvokulturemalarni o'rganuvchi maxsus ilmiy yo'nalish bo'lib, u tilni madaniyat fenomeni sifatida tahlil qiladi. Ushbu fan XX asrning 90-yillarida shakllanib, V.N. Teliya rahbarligidagi Moskva frazeologik maktabi faoliyati bilan bevosita bog'liq holda rivojlangan. Bu yo'nalishning asosiy g'oyasi shundan iboratki, til faqat aloqa vositasi emas, balki madaniyatni saqlovchi va uzatuvchi tizimdir. Shu sababli lingvokulturologiya til birliklarini madaniy mazmun bilan bog'liq holda o'rganadi.

V.N. Teliya lingvokulturologiyani insondagi madaniy omilni o'rganuvchi fan sifatida izohlaydi va uning markazida madaniyat fenomeni turganini ta'kidlaydi (Teliya V.N., 1996). Uning fikricha, til birliklari ortida doimo madaniy tasavvurlar va milliy ong yotadi, ya'ni til madaniyatni bevosita aks ettiruvchi oynadir. V.A. Maslova lingvokulturologiyaning asosiy yo'nalishlarini etnik guruhlar madaniyati, tarixiy o'zgarishlar, qiyosiy tahlil va milliy lug'atlar tuzish bilan bog'laydi (Maslova V.A., 2001). Bu esa lingvokulturologiyaning keng qamrovli fan ekanini ko'rsatadi, chunki u faqat tilni emas, balki butun madaniy tizimni o'rganadi.

E. Sepir til va madaniyatning ajralmasligini ta'kidlab, tilning madaniyat bilan bevosita bog'liqligini qayd etadi (Sapir E., 1993). Bu yondashuvga ko'ra, har bir til o'zida muayyan xalqning dunyoni idrok etish usulini mujassamlashtiradi, ya'ni til madaniy tafakkurning ifodasidir. R. Robins tilni ijtimoiy-madaniy tizim sifatida talqin qiladi (Robins R.H., 1971). U tilning jamiyatdan ajralmaganligini ta'kidlab, uning har doim ijtimoiy hayot bilan birga rivojlanishini ko'rsatadi.

Vereshagin va Kostomarov esa tilni madaniy axborotni saqlovchi va uzatuvchi tizim sifatida izohlaydi (Vereshagin E.M., Kostomarov V.G., 1990). Ularning fikricha, til milliy madaniyatni avloddan avlodga yetkazuvchi asosiy vositadir, chunki unda xalqning tarixiy tajribasi mujassam bo'ladi. Bromley esa madaniyatni moddiy va ma'naviy qadriyatlar tizimi sifatida ko'rsatadi (Bromley, 1984). Bu esa lingvokulturologik yondashuvda til va madaniyatning ajralmas birlik ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

Lingvokulturemalarni o'rganishda semantik maydon yondashuvi alohida ahamiyatga ega bo'lib, u til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlikni tizimli ravishda tahlil qilish imkonini beradi. Bu yondashuvda lingvokulturologik maydon va uning birliklari — lingvokulturemalar asosiy tushunchalar sifatida qaraladi. Tadqiqotlarda qayd etilishicha, semantik maydon metodi til birliklarining ma'no tizimini keng madaniy kontekstda ochib berishga xizmat qiladi (Karaulov, 1976; 1981).

V.V. Vorobyov lingvokulturemani lingvokulturologiyaning markaziy birligi sifatida ko'rib, uning murakkab semantik tuzilishga ega ekanini ta'kidlaydi. Uning fikricha, so'z (belgi–

ma’no) lingvokulturemaning tarkibiy qismi bo’lib, u faqat til doirasida cheklanmaydi, balki predmet olamiga ham kengayadi. Shu sababli lingvokulturema tuzilishida “belgi – ma’no – tushuncha – predmet” zanjiri muhim rol o’ynaydi (Vorobyov V.V., 2006). Bu esa lingvokulturemani oddiy lingvistik birlik emas, balki madaniy mazmun tashuvchi murakkab tizim sifatida talqin qilishga asos bo’ladi.

Shu bilan birga, A.E. Mamatov lingvokulturemaning semantik tabiati haqida fikr yuritar ekan, til uning tarkibiy qismi sifatida nafaqat yuzaki ma’no, balki chuqur madaniy mazmuni ham ifodalashini ta’kidlaydi. Uning fikricha, lingvokulturemaning “tugal mazmuni” madaniyatning o’zi bilan uzviy bog’liq bo’lib, har bir til birligi ortida milliy madaniyat elementi yashiringan (Mamatov A.E., 2019).

Ushbu maqolada “ob-havo” lingvokulturemasini ingliz va o’zbek tillarida o’rganish jarayonida konseptual, semantik va leksikografik tahlil metodlaridan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini konseptning verbalizatsiyasi, leksik birliklarning lug’aviy talqini hamda ularning milliy-madaniy semantikasini qiyosiy tahlil qilish tashkil etadi. Konseptni kompleks tafakkur birligi sifatida o’rganish, avvalo, uning til orqali obyektivlashuvini tahlil qilishdan boshlanadi.

Maqolada leksikografik manbalardan asosiy empirik baza sifatida foydalanildi. Entsiklopedik lug’atlar ob-havo hodisalarining ilmiy va tabiiy mohiyatini izohlashga xizmat qilsa, izohli lug’atlar ushbu birliklarning til tizimidagi semantik xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Shu asosda “ob-havo” konseptining ingliz va o’zbek tillaridagi lug’aviy talqini qiyosiy jihatdan tahlil qilindi. Leksikografik manbalar tilning milliy-madaniy xotirasini aks ettiruvchi muhim vosita hisoblanadi. Maqolada, shuningdek, semantik tahlil metodi yordamida “ob-havo” lingvokulturemasining struktur-semantik xususiyatlari o’rganildi. Bu metod ingliz va o’zbek tillaridagi weather, rain, wind, fog hamda ob-havo, yomg’ir, shamol, tuman kabi birliklarning ma’no doirasi va madaniy konnotatsiyalarini aniqlashga xizmat qildi.

O’zbek tilida “ob-havo” bilan bog’liq frazeologik birliklar faqat tabiiy hodisalarni tasvirlash bilan cheklanmaydi, balki insonning ichki dunyosi, hissiy holati, xarakteri va ijtimoiy munosabatlarini ham ifodalovchi muhim lingvokulturologik vosita hisoblanadi. Ayniqsa, “issiq” va “sovuq” komponentlari asosidagi iboralar xalqning dunyoni obrazli idrok etish tizimini yaqqol ko’rsatadi. “Issiq” leksemasi o’zbek tilida odatda ijobiy baho bilan bog’lanib, mehr, samimiyat, yaqinlik va yoqimlilik kabi ma’nolarni ifodalaydi. Shu bois *istarasi issiq, yulduzi issiq, ko’ziga issiq ko’rinmoq* kabi birliklarda “issiq” faqat fizik harorat emas, balki insoniy munosabatlardagi iliqlik va ruhiy yaqinlikni ham anglatadi. Masalan, *ko’ziga issiq ko’rinmoq* iborasida insonning tashqi ko’rinishi emas, balki unda uyg’otgan ichki hissiy ta’sir muhim o’rin tutadi.

“Sovuq” komponenti esa o’zbek tilida ko’pincha salbiy baho bilan bog’lanadi va begonalik, uzoqlik, bemehrlilik yoki yoqimsizlikni ifodalaydi. *So’xtasi sovuq, ko’ziga sovuq ko’rinmoq, istara(si) sovuq* kabi birliklarda insonning boshqalarga nisbatan sovuq munosabati yoki yoqimsiz taassurot qoldirishi aks etadi. Bu esa o’zbek tilida “issiq–sovuq” qarama-qarshiligi orqali ijtimoiy va emotsional baholash tizimi shakllanganini ko’rsatadi. Shuningdek, *taftini kesmoq* kabi birliklarda ob-havo elementi inson hayotiy holatiga bevosita ta’sir etuvchi kuch sifatida tasvirlanadi. Bu yerda issiqlik nafaqat jismoniy holat, balki insonning ruhiy holatiga ham ta’sir qiluvchi omil sifatida talqin qilinadi. Bu holat o’zbek tilida tabiat va inson o’rtasidagi uzviy bog’liqlik kuchli ekanini ko’rsatadi.

Ingliz tilida esa ob-havo frazeologizmlari nisbatan umumlashgan va psixologik holatlarni ifodalashga ko’proq yo’naltirilgan. Masalan, *under the weather* (o’zini yomon his qilish), *stormy*

mood (asabiy yoki beqaror kayfiyat), *cold-hearted* (bemehr, sovuq qalbli), *a warm welcome* (samimiy kutib olish) kabi iboralar mavjud. Bu birliklarda ham “cold” va “warm” qarama-qarshiligi saqlanadi, biroq ular ko‘proq abstrakt emotsional va ijtimoiy holatlarni bildiradi.

Qiyosiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, o‘zbek tilida ob-havo frazeologizmlari ko‘proq obrazli, konkret va xalqona baholashga asoslangan bo‘lib, ular inson xarakterini bevosita tasvirlashga xizmat qiladi. Ingliz tilida esa bu birliklar ko‘proq ichki psixologik holat va umumiy emotsional vaziyatlarni ifodalashga yo‘naltirilgan. Shunga qaramay, har ikkala tilda ham ob-havo konsepti inson ichki dunyosini metaforik tarzda ifodalovchi universal madaniy model sifatida namoyon bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, ingliz va o‘zbek tillarida ob-havo frazeologizmlari nafaqat tabiiy hodisalarni ifodalovchi birliklar, balki insonning hissiy holati, xarakteri va ijtimoiy munosabatlarini aks ettiruvchi muhim lingvokulturologik vosita sifatida namoyon bo‘ladi. O‘zbek tilida “issiq-sovuq” qarama-qarshiligi ko‘proq obrazli va xalqona baholash tizimini shakllantirib, insonni bevosita tavsiflashga xizmat qiladi. Ingliz tilida esa shu konseptlar nisbatan umumlashgan holda, asosan psixologik holat va emotsional vaziyatlarni ifodalashga yo‘naltirilgan. Har ikkala tilda ham ob-havo obrazlari inson ichki dunyosini metaforik tarzda ifodalashda muhim o‘rin tutadi, biroq ularning ifoda uslubi va semantik yuklamasi milliy-madaniy tafakkur xususiyatlariga ko‘ra farqlanadi. Bu esa til va madaniyatning uzviy bog‘liqligini yana bir bor tasdiqlaydi hamda ob-havo konseptining universal, ammo milliy rang-barang lingvokulturologik birlik ekanini ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2001. — 208 с.
2. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. — М., 1993. — С. 193.
3. Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи // Избранные труды по языкознанию и культурологии. — М., 1993. — С. 185.
4. Телия В.Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. — М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. — С. 222.
5. Robins R.H. General Linguistics. An Introductory Survey. — London, 1971. — P. 27.
6. Верецагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. — М., 1990. — С. 26.
7. Mamatov A.E. Zamonaviy lingvistika: o‘quv qo‘llanma. — T.: “Noshir” nashriyoti, 2019. — B. 80–81.